

TEKNOLOGIYA TA'LIMIDA DIZAYN FIKRLASH: FANNI O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Alkarova Feruza Nazarbayevna

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti, “Ijtimoiy va amaliy fanlar” bo‘limi bosh mutaxassisi, p.f.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645720>

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnologiya fanini o‘qitishda dizayn fikrlash yondashuvi orqali ta‘lim sifatini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari yoritilgan. Muallif dizayn fikrlashning asosiy bosqichlari, ularning o‘quvchilar tafakkuriga ta‘siri va amaliy loyiha faoliyati orqali o‘quv jarayonini samarali tashkil etish imkoniyatlarini tahlil qiladi. Shuningdek, maqolada XXI asr ko‘nikmalarini shakllantirish, o‘qituvchining fasilitatorlik roli, fanlararo integratsiya (STEAM) hamda texnologik metodik yondashuvlar asosida fan o‘qitish samaradorligini oshirish bo‘yicha takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: texnologiya ta‘limi, dizayn fikrlash, ta‘lim sifati, fan o‘qitish samaradorligi, metodik yondashuv, XXI asr ko‘nikmalari, fanlararo integratsiya, fasilitatorlik.

Аннотация. В статье рассматриваются научно-теоретические основы повышения качества и эффективности преподавания уроков технологии с использованием дизайн-мышления. Автор анализирует ключевые этапы дизайн-мышления, их влияние на мышление учащихся и раскрывает потенциал проектной деятельности в учебном процессе. Предлагаются рекомендации по интеграции навыков XXI века, фасилитаторской роли учителя, методическим подходам к повышению качества обучения.

Ключевые слова: обучение технологии, дизайн-мышление, качество образования, эффективность преподавания, навыки XXI века, фасилитатор, методика.

Abstract. This article explores the scientific and theoretical foundations of enhancing the effectiveness of teaching technology through the application of design thinking. It analyzes the core stages of design thinking, their impact on student cognition, and how project-based learning enhances instructional outcomes. The paper also presents strategies for developing 21st-century skills, redefining the teacher’s role as a facilitator, integrating interdisciplinary (STEAM) approaches, and improving the methodological quality of subject instruction.

Keywords: technology education, design thinking, educational quality, teaching effectiveness, 21st century skills, facilitator role, methodological approach, STEAM integration.

Kirish

Bugungi ta‘lim tizimi har bir fanning o‘quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishdagi o‘rnini qayta ko‘rib chiqmoqda. Shu jumladan, texnologiya fani ham zamonaviy yondashuvlar asosida yangicha talqin qilinmoqda. Avvallari bu fan asosan “mehnat darsi” sifatida qaralgan bo‘lsa, ya‘ni qo‘l mehnati, buyum yasash, tikuvchilik, oshpazlik kabi faoliyatlar bilan cheklangan bo‘lsa, hozirda texnologiya fani jamiyat va iqtisodiy hayot bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan, o‘quvchining funksional savodxonligi, ijodiy tafakkuri va muhandislik dunyoqarashini shakllantiruvchi fan sifatida e‘tirof etilmoqda.

Mehnat fanidan farqli o'laroq, bugungi texnologiya darslarida o'quvchi faqat “nimanidir yasash” emas, balki “muammoni hal qilish”, “foydalanuvchiga mos dizayn ishlab chiqish” kabi ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak. Bu esa o'z navbatida ta'limda zamonaviy yondashuvlarni, xususan dizayn fikrlash, loyihaviy faoliyat, STEAM integratsiyasi va raqamli texnologiyalardan foydalanishni taqozo etmoqda.

Texnologiya fanini yangicha yondashuv asosida o'qitish, avvalo, o'quvchining hayotiy muammolarni anglash, ularni tizimli tahlil qilish, g'oya yaratish va eksperiment asosida yechim ishlab chiqish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda dizayn fikrlash yondashuvi nafaqat samarali metod sifatida, balki o'quvchilarda XXI asr ko'nikmalarini shakllantiruvchi kuchli vosita sifatida e'tirof etiladi.

Shunday qilib, texnologiya fani faqat kasbga yo'naltirish yoki qo'l mehnatini o'rgatish bilan cheklanmasdan, balki o'quvchini hayotga tayyorlash, mustaqil fikrlovchi va muammolarga innovatsion yechim topuvchi shaxs sifatida shakllantirishni maqsad qiladi. Ushbu maqolada aynan shu jarayonda dizayn fikrlashning o'rni va uning ilmiy-nazariy asoslari yoritib beriladi.

Zamonaviy ta'limda samaradorlik tushunchasi o'quvchiga berilayotgan bilimning faqat hajmi yoki sifati bilan emas, balki uning hayotiy kontekstda qo'llanish imkoniyati bilan baholanmoqda. Shu nuqtai nazardan qaralganda, texnologiya fanida o'qitish metodikasini yangilash, uni real hayotiy ehtiyojlarga, funksional tafakkur va muammolarni innovatsion hal etish malakalarini rivojlantirishga yo'naltirish zarurati tug'ilmoqda. Bunda dizayn fikrlash yondashuvi ta'lim samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida ko'rilmogda.

Dizayn fikrlash modeli o'z ildizlarini 1950–1960-yillarda dizayn, muhandislik va arxitektura sohalarida shakllantirgan bo'lib, u inson ehtiyojlariga asoslangan yechimlarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan. Uning nazariy asoslari Herbert Simon tomonidan “Sun'iy tizimlar haqidagi fanlar” asarida bayon qilingan bo'lsa, amaliy rivoji IDEO kompaniyasi va Stenford universiteti qoshidagi d.school laboratoriyasi faoliyati bilan chambarchas bog'liqdir. Aynan Tim Brauning ishlanmalari ushbu modelning ta'lim muhitiga tatbiq qilinishiga zamin yaratdi. Keyingi yillarda dizayn fikrlash nafaqat dizayn yoki muhandislikda, balki pedagogik jarayonda ham universal yondashuv sifatida e'tirof etila boshladi.

Ta'lim kontekstida dizayn fikrlash – bu nafaqat muammolarni hal qilish modeli, balki o'quvchi shaxsini rivojlantirishga, uning faoliyatini individual va ijtimoiy ehtiyojlar bilan bog'lab borishga xizmat qiluvchi didaktik tizimdir. Uning asosiy ustunligi – o'quvchini passiv bilim oluvchidan faol subyektga aylantirishidir. Bu modelda o'quvchi ilgari surilayotgan muammolarni o'zi tanlaydi, foydalanuvchining holatini empatiya orqali anglaydi, muammoni aniqlaydi, g'oyalar yaratadi, prototip tayyorlaydi va uni real sharoitda sinab ko'radi. Shu tariqa bilimlar “beriladi” emas, balki o'quvchining o'z tajribasi orqali “kashf qilinadi”.

Texnologiya fani esa o'z mohiyatiga ko'ra bu jarayonni mukammal tarzda amalga oshirish uchun ayni muddao. Ushbu fan an'anaviy mehnat darsidan farqli o'laroq, bugun o'quvchilarda amaliy muammolarni hal qilish, texnologik tafakkur, hamkorlikda ishlash, refleksiya qilish va ijodiy fikrlash kabi zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan. Aynan dizayn fikrlash yondashuvi bu kompetensiyalarni tizimli asosda rivojlantirish imkonini beradi. Unda muammo – markaziy tushuncha sifatida qaraladi va ta'lim jarayoni bu muammoning ijtimoiy, texnologik va estetik jihatlaridan anglanishiga qaratiladi.

O'quvchilar dizayn fikrlash modelini qo'llash orqali real muammolarni anglaydi, ularni o'z ijtimoiy kontekstida tahlil qiladi, foydalanuvchi bilan o'zaro aloqada bo'ladi va o'z dizayn yechimini ishlab chiqadi. Bu esa nafaqat texnologiya faniga xos “biror narsani yasash”ni emas, balki “nima uchun bu kerak?”, “bu kim uchun mo'ljallangan?”, “bundan foydalanuvchi qanday

foйда oladi?” degan savollarni ham o‘rganishga olib keladi. Shu orqali o‘quvchilar o‘z loyihalariga ijtimoiy mas’uliyat, estetik yondashuv va funksional dizayn elementlarini kiritishni o‘rganadi.

Dizayn fikrlash modeli, shuningdek, fanlararo integratsiyani ta’minlovchi kuchli vosita sifatida ham e’tiborga molik. Texnologiya darslarida fan (S), texnologiya (T), muhandislik (E), san’at (A) va matematika (M)ning integratsiyasi – STEAM yondashuvi orqali o‘quvchilar nafaqat texnik jihatdan savodli, balki keng dunyoqarashga ega, turli fanlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni anglay oladigan shaxs sifatida shakllanadi. Aynan dizayn fikrlash o‘quvchilarning ushbu fanlar doirasidagi bilimlarini yagona muammoni hal qilishga yo‘naltirishga xizmat qiladi.

O‘qituvchining roli esa bu jarayonda tubdan o‘zgaradi. U bilim yetkazuvchi emas, balki savol beruvchi, yo‘naltiruvchi, fikr yuritishga undovchi, tanqidiy tahlilga yo‘l ochuvchi subyektg a aylanadi. Ta’lim jarayoni esa baholash emas, fikrga asoslangan refleksiya, takomillashtirish, hamkorlik va doimiy izlanish muhitiga aylanadi.

Shunday qilib, dizayn fikrlash modeli texnologiya fanining samaradorligini oshirishda nafaqat innovatsion, balki chuqur ilmiy-nazariy asosga ega yondashuv sifatida o‘z o‘rniga ega. U o‘quvchilarni tayyor bilimlar iste’molchisidan mustaqil fikrlovchi, dizayn qiluvchi va yechim topuvchi ijodkor shaxsga aylantirishga xizmat qiladi. Bu esa zamonaviy ta’limning asosiy maqsadi bilan to‘la hamohangdir.

Texnologiya fanining zamonaviy talqini uni oddiy mehnat faoliyatidan muammolarni hal qilish, dizayn va ijodiy yechim topishga yo‘naltirilgan, ko‘p qirrali va chuqur didaktik ahamiyatga ega fan sifatida qayta baholashni taqozo etmoqda. Dizayn fikrlash esa bu o‘zgarishning markazida turuvchi innovatsion model sifatida ajralib turadi. U o‘quvchini o‘rganish subyekti darajasiga olib chiqib, fan mazmunini faqat texnik ko‘nikmalar bilan cheklab qo‘ymasdan, real hayotdagi vaziyatlarga mos yechimlar yaratish yo‘lida mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv va ijtimoiy anglanishni shakllantiradi.

Tadqiqot davomida aniqlanganki, dizayn fikrlash yondashuvi o‘zining bosqichma-bosqich modeli orqali o‘quv jarayoniga tabiiy moslashadi. Bu model empatiya va muammo tahlilidan boshlab, g‘oya yaratish, prototip sinovidan o‘tkazishgacha bo‘lgan barcha bosqichlarni qamrab oladi. Shu tariqa o‘quvchi har bir bilimni o‘z faoliyati davomida, o‘z ehtiyojidan kelib chiqib o‘zlashtiradi. Ta’lim mazmuni esa statik bilimlar majmuasi emas, balki doimiy yangilanib boruvchi, kontekstual va amaliy faoliyatga asoslangan vosita sifatida qaraladi.

Muhokama jarayonida shuni ta’kidlash joizki, dizayn fikrlash modelining samaradorligi faqat o‘quvchiga emas, balki o‘qituvchining metodik yondashuviga ham bog‘liq. An’anaviy rollardan voz kechib, muallim o‘zini o‘quvchi tafakkurining fasilitatori sifatida ko‘ra bilsa, bu model to‘laqonli ishlaydi. Bu esa o‘z navbatida o‘qituvchidan pedagogik refleksiya, o‘zgaruvchan metodika va yuqori kommunikativ madaniyatni talab etadi.

Dizayn fikrlash modeli orqali tashkil etilgan texnologiya darslari o‘quvchilarda ijodiy tafakkur, loyihaviy fikrlash, jamoaviy hamkorlik, mas’uliyat va ekologik ong kabi ko‘nikmalarni shakllantiradi. Aynan shu jihatlari bilan u zamonaviy ta’limning pirovard maqsadi — real hayotga tayyor, muammoni anglaydigan va unga mos yechim topa oladigan shaxsni yetishtirish yo‘lida kuchli nazariy-amaliy vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Xulosa sifatida aytish joizki, texnologiya fanida dizayn fikrlash yondashuvini tatbiq etish nafaqat o‘qitish sifati va samaradorligini oshiradi, balki ta’limni insonparvarlik, maqsadga yo‘naltirilganlik va ijtimoiy ehtiyojlarga moslik tamoyillari asosida yangilaydi. Bu esa kelajak avlodni o‘qitishda o‘zgaruvchan dunyoga moslashuvchan, fikrlovchi, ehtiyojni his qiluvchi va yechim topuvchi shaxsni tarbiyalash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Brown, T. *Change by Design: How Design Thinking Creates New Alternatives for Business and Society*. — Boston: Harvard Business Press, 2009. — P. 7-11.
2. Razzouk, R., Shute, V. What is design thinking and why is it important? // Review of Educational Research. — 2012. — Vol. 82, № 3. — P. 332–335.
3. Liedtka, J. Perspective: Linking design thinking with innovation outcomes through cognitive bias reduction // Journal of Product Innovation Management. — 2015. — Vol. 32, № 6. — P. 926–930.
4. IDEO.org. *The Field Guide to Human-Centered Design*. — San Francisco: IDEO, 2015. — P. 16-23.
5. Khakimova D.M. The importance of innovative potential in the development of school teachers // American journal of social and humanitarian research – USA, 2023. – Vol. 4. – №2 – P.19-21. (Impact Factor (SJIF-2023):6.66.)
6. Khakimova D.M. Innovative thinking-as an important factor in the development of the innovative potential of school teachers // Middle European scientific bulletin. – Czech Republic, 2023. – Volume 33. – P.6-11. (Impact Factor (SJIF-2023):6.963).